

DOI:

Концепція комунікацій Г. М. Маклюена та сучасність

Кунденко Я. М., канд. філос. наук, доцент

Коньшина К. А., магістр,

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Сучасний світ характеризується незмінним ускладненням. З'являється безліч різних економічних, соціальних, політичних та культурних феноменів. Одним із таких явищ можна назвати розвиток комп'ютерних віртуальних реальностей.

Важливою властивістю комп'ютерної віртуальності є особливі комунікації, що відбуваються в просторі Інтернету. Найбільш повно зв'язок технологій та комунікацій показав у своїх роботах відомий дослідник медіа Герберт Маршалл Маклюен. Розглянемо особливості комунікацій у творчості.

М. Маклюен вважає, що засіб комунікації – це повідомлення, яке розглядається не просто як передача інформації, а як розширення свідомості. На думку М. Маклюена, першим розширенням нашого тіла стає одяг. Одяг з'явився з того часу, коли людина усвідомила його як утилітарний засіб, щоб захистити тіло від переохолодження. Надалі вона стає показником багатства того чи іншого члена суспільства, отже, починає виконувати функції соціального індикатора.

Крім цих, існують і інші комунікаційні засоби розширення людського тіла. Одним із них є гроші. На думку М. Маклюена, гроші ототожнюються із соціальністю й не можуть існувати за її межами. Житло характеризує людину так само, як її одяг. Звичайно, спочатку житло є захистом від негоди, важких природних умов. Стародавні люди шукали найбільш сприятливі місця для стоянок, ночівель та знаходили їх у печерах. Але з розвитком, появою хатин, наметів, примітивних будинків житло стає повноправним засобом комунікації, що розширює наше тіло, стає символом. Архітектура виражає спосіб життя та цінності людей різних епох. «Люди живуть у будинках округлої форми, доки приймають осілий спосіб життя й починають спеціалізуватися у своїх трудових організаціях». Отже, коли змінюється форма житла, змінюється життя. Так, квадратні будинки свідчать про осілий спосіб життя. Зміна романських храмів на готичні – це не лише вдосконалення техніки будівництва, а й прагнення вгору, вираз усієї епохи середньовіччя, поклоніння перед божественним світом. Нові побутові комунікації, електрика, скляні вікна – все це розширює тіло та свідомість людини. Слід зазначити, що в середині ХХ століття житло, і не тільки воно, стає стандартним, тому в даний час багато людей прагнуть індивідуальності, особистої зручності, що говорить про ще більше розширення індивідуального тіла.

Найсучаснішим засобом комунікації та розширювачем свідомості є годинник. На думку М. Маклюєна, тривалість з'являється разом із виникненням годинника й пов'язується з писемністю. Він пише: «Не сам годинник, а саме писемність, підтримана годинами, створила абстрактний час і привчила людей їсти не тоді, коли вони голодні, а коли настав час підкріпитися».

Засоби комунікації розвиваються, змінюється їх температура та вплив на суспільство. Маклюєн виділяє три основні історичні етапи: усний, племінний період, період писемності та друкованої технології та епоха електрики.

Племінний світ у чистому вигляді – це світ без писемності, світ, який формується усним спілкуванням як особливим засобом комунікації. Звук – ось що віграє в ньому ключову роль. Це означає, що простір, у якому живе плем'я, – це перш за все простір акустичний. Для Маклюєна дуже важливим є те, що звук принципово відрізняється від зорового образу. Він усюдисущий, наздоганяє нас, де б ми не знаходилися. Від нього неможливо "відвести погляд". Тому акустичний простір – це простір максимально заповнений, суцільний. Через цю всюдисутність звуку племінна людина живе, перебуваючи начебто в постійному зв'язку з усім світом. Він відчуває себе оголеним нервом, що реагує на будь-який подразник. "Магічно звучить світ симультанних відносин", – так Маклюєн характеризує усний, племінний всесвіт. Цей світ, звичайно, «холодний», його простір не структурований, а життя в ньому підпорядковується неписаним правилам. Зворотний бік цієї залучення – постійне існування у світі страху, у світі виживання: "Страх, – пише Маклюєн, – це нормальний стан будь-якого усного суспільства, оскільки в ньому постійно все діє на все".

Поступове руйнування світу усного слова починається з винаходом фонетичної писемності. Піктограма, на думку Маклюєна, ще зберігає аудіальний характер. Ієрогліфічний лист не протистоїть акустичному простору, а просто перекладає його мовою символів.

Одночасно з цим уявлення про світ як про співвідношення окремих елементів народжується феномен індивіда та індивідуалізм.

Усе змінюється з приходом друку. Винахід Гутенберга уможливило масове виробництво книг та поширення грамотності. Починається глобальне переформатування свідомості всієї земної кулі. Кожен тепер – індивід.

Але й друкована цивілізація не вічна. На думку Маклюєна, її трансформація починається з появою електрики. Парадоксальним чином електрика не продовжує індивідуалізацію та раціоналізацію, запущену друкарським верстатом, але навпаки – повертає світ у племінний стан.

Ідеї М. Маклюєна актуальні в даний час для сучасних комунікацій та розвиваються такими вченими, як американський соціолог Олвін Гоулднер, американський дослідник Джосайя Меєрович та іншими.

Засоби комунікації, що взаємодіють між собою, займають певне місце в комунікативному просторі, утворюють особливу інформаційно-комунікаційну реальність та її високотехнічну частину – віртуальну реальність. Усі ці явища свідчать про постійне ускладнення сучасного світу. Складно сказати, як сам Маклюєн ставився до змін, які бачив. Дехто вважає, що вони швидше лякали його. Інші стверджують, що, як правий консерватор, він привітав прихід нового племені, яке знищить індивідуалістські ілюзії культури модерну.

Маклюєн стверджував, що дивиться на медіа з позицій об'єктивного дослідника, але це точно була не проста наукова об'єктивність. Вона досягалася не відстороненням від об'єкта дослідження, а скоріше постійним висловлюванням суджень, що суперечать одне одному. Маклюєн не відмовлявся від будь-якої точки зору, але дивився ніби з усіх точок зору одночасно, не бажаючи вибирати. В одному з інтерв'ю він висловив свій підхід максимально чітко, сказавши, що «ясний виклад означає відсутність думки». Не варто забувати, що його погляд на світ був сформований неприйняттям протестантського раціоналізму, а його духовним учителем був Честертон – майстер парадоксів і борець зі сцієнтизмом. Будь-який виклад його теорії (зокрема і це) неминуче має на увазі усунення цієї складності та суперечливості заради мінімального ступеня систематичності.

Деякі дослідники характеризують його роботи як особливу міфологію, справедливо зважаючи на те, що його бачення історії по суті не спирається ні на що, ігноруючи дані антропології, соціології та й науки взагалі. Але існує інший погляд. У своїй статті «Точка зору: Маклюєн як тест Роршаха», написаної ще 75-го, Семюель Беккер пропонує розглядати творчість Маклюєна не як академічну діяльність, а скоріше як естетичну. Її завдання не в аналізі чи пошуку істини, а у прямому впливі на читача за допомогою вибудовування яскравого образного наративу, який розповідає нам про нашу історію як про постійну самотрансформацію людського єства. Можливо, це справді так, і на Маклюєна варто дивитися як на літератора чи навіть поета. Але тоді, мабуть, треба визнати, що це був один із найбільш незвичайних та талановитих поетів ХХ століття.